
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 659.3

DOI 10.5281/zenodo.15194099

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В АО «АЛЬФА-БАНК»

FEATURES OF PUBLIC RELATIONS IN JSC «ALFA-BANK»

БЫКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,
ЧОУ ВО «Институт международных связей».

BYKOVA SVETLANA SERGEEVNA,
PEI HE “Institute of International Relations”.

В данной статье автором исследуются особенности формирования и функционирования системы управления связями с общественностью в банковской организации на примере АО «Альфа-Банк». Рассмотрены теоретические и практические аспекты управления связями с общественностью. Проанализирована характеристика внутрикорпоративной политики АО «Альфа-Банк», которая используется для определения приоритетов и ценностей стратегии по повышению эффективности связей с общественностью. В результате выявлены актуальные проблемы связей с общественностью для коммерческого банка, что требует разработки и принятия решений по их устранению.

In this article, the author examines the features of the formation and functioning of the public relations management system in a banking organization using the example of Alfa-Bank JSC. The theoretical and practical aspects of public relations management are considered. The article analyzes the characteristics of the internal corporate policy of Alfa-Bank JSC, which is used to determine the priorities and values of the strategy for improving the effectiveness of public relations. As a result, actual problems of public relations for a commercial bank have been identified, which requires the development and adoption of solutions to eliminate them.

Ключевые слова: *связи с общественностью, управление связями с общественностью, внешние коммуникации, АО «Альфа-Банк», PR-деятельность, PR-стратегия.*

Key words: *public relations, public relations management, external communications, Alfa-Bank JSC, PR activities, PR strategy.*

Актуальность научного исследования обусловлена влиянием эффективности связей с общественностью на обеспечение экономической и финансовой безопасности банковской организации. Важность практики управления связями с общественностью в современной деятельности компаний и коммерческих банков России связана с влиянием их технологий на повышение конкурентоспособности организации и ее продукции. Важность

создания уникального бренда формирует высокое внимание к вопросам разработки коммуникационной стратегии, где в целях повышения качества результатов используются решения в сфере рекламы и связей с общественностью.

Поэтому данная деятельность в российской экономике немного больше, чем просто PR, ведь благодаря ей обеспечивается решение задач, связанных не только с продвижением бренда компании, но и с повышением конкурентоспособности, создания уникальных преимуществ, формирования основы для стратегического развития бизнеса, а также реагирования на негативные отзывы со стороны клиентов.

Ряд исследователей посвятили свои работы определению теоретико-методологических аспектов связей с общественностью, где выявляются различия с рекламными кампаниями и другими инструментами маркетинговой коммуникационной политики [2; 4; 7; 9]. При этом отмечается высокая роль связей с общественностью в системе управления взаимоотношениями с стейкхолдерами, что повышает значимость корпоративного имиджа и улучшает оценку бренда компании [10].

Ретроспективный анализ истории кампаний российских банков в построении PR-стратегии позволил выявить активное использование инновационных технологий, социальных сетей и Интернет-коммуникаций, что делает российский банковский сектор одним из первых, кто активно развивает новые формы связей с общественностью [5]. Другие исследования позволяют выявить особенности связей с общественностью в международных финансово-кредитных организациях, где все больше ставка делается в пользу высокоинтеллектуальных технологий и информационно-коммуникационных систем [6].

Однако остается актуальной проблематикой исследования особенностей связей с общественностью на примере отдельных банков. Например, научные исследования о эффективности PR-стратегии одного из крупнейших банков России – АО «Альфа-Банк» отсутствуют, что формирует актуальность данной работы. Исходя из этого, целью научной статьи является анализ особенностей формирования и функционирования системы управления связями с общественностью в банковской организации на примере АО «Альфа-Банк».

Проведение PR-кампании в рамках управления связями с общественностью является тем инструментом, с помощью которого устанавливаются, поддерживаются и развиваются взаимоотношения между организацией и потребителями в целом, средствам массовой информации, промышленными предприятиями, государственными и общественными организациями и обществом в целом. Целью кампаний по связям с общественностью в коммерческой сфере является создание благоприятной среды для бизнеса, повышение репутации компании и формирование взаимовыгодных отношений со всеми контактными аудиториями [5].

Чтобы создать эффективную стратегию продвижения бренда необходимо не просто использование инструментов и средств связей с общественностью, но и организация внутреннего корпоративного регулирования данной деятельности, что позволяет обнаруживать на раннем этапе ошибки и вовремя их устранять. Сегодня связи с общественностью - это механизм продвижения, обеспечения положительной репутации и имиджа бренда, метод построения коммуникационной стратегии, где формируется взаимодействие организации с заинтересованными лицами [3].

Среди задач специалистов по связям с общественностью - проведение мероприятий по снижению степени экономического урона репутации компании из-за недобросовестных действий конкурентов, а также создание инструментов улучшения контактов и взаимоотношений между компанией и ее клиентами с целью повышения потребительской лояльности. Главная задача формирования стратегии работы специалистов по связям с общественностью – это создание коммуникационных связей компании и ее бренда со своими потребителями. Поэтому стоит отнести данную деятельность к элементам маркетинговой коммуникационной системы организации [2].

Одним из главных объектов дискурса роли связей с общественностью в современной России выступает поиск механизмов эффективного управления PR-стратегий. Однако не стоит исключать проблемы, которые приводят к неэффективности деятельности специалистов связей с общественностью. Зачастую их причиной являются непрофессиональные действия сотрудников [9].

Но, помимо этого, есть воздействие и следующих особенностей развития сферы связей с общественностью в современной России, которые учитывались при разработке внутрикорпоративной политики крупнейшими компаниями и банками [1; 10]:

- молодость сферы в российской практике, как направления профессиональной деятельности науки;
- многие исследователи и практики ошибочно считают, что связи с общественностью – это своеобразный гибрид между маркетингом и коммуникациями;
- связи с общественностью имеют важную практическую роль для предприятий, однако слабо исследуются как отдельное научное направление.

Вышеперечисленные триггеры имеют негативное влияние на организацию деятельности по связям с общественностью в компании. Поэтому рекомендуемым действием будет осуществление внутрикорпоративного регулирования данной сферы, чтобы обеспечить улучшение показателей, отражающих работу специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью [8].

Примером эффективного внутрикорпоративного управления вопросами в сфере связей с общественностью является коммерческий банк АО «Альфа-Банк». Согласно различным рейтингам, он входит в топ-5 банков страны по объему активов. Финансовая организация имеет 30-летнюю историю развития и сегодня внедряет новейшие технологии, помогая совершенствовать бизнес. АО «Альфа-Банк» универсальный банк, предоставляющий все виды финансовых услуг, включая инвестиции, накопительные счета, депозиты, управление активами, кредитование, партнерские программы и др.

АО «Альфа-Банк» – социально-ориентированная организация, которая поддерживает ряд общественных программ. Создавая рекламные материалы продуктов и услуг, финансово-кредитная организация приглашает публичных и популярных личностей в качестве героев и амбассадоров бренда. Банк придерживается концепции Фиджитал (Phygital). Это концепция, соединяющая взаимодействие цифровых каналов и непосредственно живого физического общения.

Миссия компании – лучший банк для умных и свободных. Расшифровка миссии, следующая [7]:

1. Лучшие люди – стремимся быть лучшими в профессии, вместе строим выдающуюся компанию, у каждого из нас есть свобода высказывать и отстаивать свое профессиональное мнение.
2. Скорость и гибкость – следуем своей стратегии, но внимательны ко всему новому, при необходимости можем быстро скорректировать курс.
3. Доверие умных и свободных клиентов – мы уважаем свободу выбора наших клиентов и делаем все возможное, чтобы заслужить их доверие.

Банк уважает свободу выбора клиентов и делает все возможное, чтобы заслужить их доверие. В банке каждый сотрудник, независимо от занимаемой должности, несет персональную ответственность за то, чтобы наши клиенты сохраняли свою лояльность и оставались довольны качеством предоставляемых услуг, продуктов, процессов и сервисов во всех каналах взаимодействия.

Часто PR-кампании банка построены на решении социальных проблем, зачастую связанных с финансовым мошенничеством и кражей средств клиентов. Так, АО «Альфа-Банк» запускал рекламно-информационную кампанию, которая призывала быть бдительными и не

попадаться на удочку мошенников. Для этого банк создал сайт alfaprank.ru и разместил объявления в соцсетях с типичными фразами-уловками: «Альфа-Банк выплатит своим клиентам до 2020 руб.!». Они имитировали лжерекламу, которой наводнены онлайн-площадки. На самом сайте для клиентов даются советы, как не отдать мошенникам личные данные, пароли от онлайн-банка и не лишиться денежных средств. Для этого, в частности, необходимо тщательно проверять адрес сайта и не вестись на щедрые предложения [11].

Процедура формирования политики корпоративного регулирования деятельности по связям с общественностью в АО «Альфа-Банк» имеет следующий вид:

1. Идентификация всех видов рисков в сфере связей с общественностью.
2. Определение списка наиболее опасных рисков, снижающих репутацию и корпоративный имидж банка.
3. Использование методов, задача которых определение вероятности наступления того или иного риска для репутации и имиджа банка.
4. Оценка величины и степени влияния рисков в сфере связей с общественностью.
5. Разработка стратегии и методов управления рисками, обеспечивающие улучшение результатов работы специалистов по связям с общественностью.
6. Оценка результатов и экономической эффективности системы корпоративного регулирования деятельности по связям с общественностью.

Важным этапом управления вопросами сферы связей с общественностью для руководства АО «Альфа-Банк» является оценка рисков. Алгоритм процедуры оценки изображен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм процедуры оценки рисков в работе отдела связей с общественностью

Результатами данного алгоритма процедуры оценки рисков в работе отдела связей с общественностью финансово-кредитной организации будут выступать:

- 1) получение не просто конкретного списка рисков в деятельности по связям с общественностью, но и причин их возникновения;
- 2) предоставление информации о стоимостной оценке рисков от наступления каждого рискованного случая;
- 3) аккумулирование данных для принятия решений при разработке стратегического плана по совершенствованию PR-стратегии и работы отдела по связям с общественностью.

На основе анализа PR-деятельности АО «Альфа-Банк» можно сделать вывод, что специалисты по связям с общественностью выстраивают эффективную работу, направленную на целевую аудиторию, улучшая корпоративный имидж, бренд банка и повышая потребительскую лояльность. Благодаря выстроенному алгоритму управления связями с общественностью, специалисты PR АО «Альфа-Банк» готовы осуществлять неоднозначные шаги в рекламных кампаниях, чтобы вызвать реакцию среди общественности, создать инфоповод. Однако есть недостатки в направлении выстраивания репутации.

При этом корпоративное регулирование деятельности по связям с общественностью финансово-кредитной организации АО «Альфа-Банк» имеет высокую практическую значимость для организации эффективной и результативной работы ее специалистов, ответственных за формирование положительной оценки общества, клиентов и бизнес-партнеров о бизнесе банка. Поскольку данная профессиональная деятельность может сопровождаться ошибками и рисками, необходим их контроль и управление. Поэтому организация деятельности по связям с общественностью отражается в повышении эффективности PR-кампаний банковского бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арсеньева А.Н. Отличия между рекламной и связями с общественностью // Теория права и межгосударственных отношений. 2022. Т. 2. № 5 (25). С. 446-451.
2. Беликова С.А., Адеева Р.С. Связи с общественностью в маркетинговых коммуникациях // Учет и контроль. 2024. № 12. С. 13-16.
3. Захарова Ю.Н., Захарова А.Е., Терещенко Л.В. Связи с общественностью как часть комплексной системы коммуникационного менеджмента организации / Бунтовский С.Ю. [и др.] // Естественно-гуманитарные исследования. 2024. № 1 (51). С. 370-374.
4. Гоголева А.Д., Куликова Е.С. Реклама и связи с общественностью: соотношение, специфика, взаимосвязь // Наукосфера. 2024. № 9-1. С. 212-215.
5. Жильцов Д.А. Ретроспектива кампаний по связям с общественностью ведущих российских банков // Маркетинг и логистика. 2021. № 2 (34). С. 16-23.
6. Календжян А.С. Особенности связей с общественностью международных финансовых компаний в современных условиях // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13. № 11. С. 4811-4822.
7. Отечко П.Е., Хегай М.Д. Связи с общественностью в коммерческой организации: понятие, используемые технологии, проблемы // Новые вызовы новой науки: опыт теоретического и эмпирического анализа. Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2023. С. 249-255.
8. Федотова Л.Н. Реклама и связи с общественностью в меняющемся мире // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2024. № 3. С. 173-176.
9. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: наименование, компетенции, контексты // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2022. № 1 (43). С. 115-126.
10. Шевченко М.В., Воронина А.В. Менеджмент связей с общественностью в условиях функционирования стейкхолдеров // Kant. 2022. № 1 (42). С. 77-83.
11. Российский Альфа-банк замаскировал рекламу под объявления мошенников. URL: <https://thebtw.com/pro-obzor/37042-rossijskij-alfa-bank-zamaskiroval-reklamu-pod-obyavleniya-moshennikov.html> (дата обращения: 06.04.2025).

Поступила в редакцию: 24.03.2025
Принята в печать: 07.05.2025

© Быкова С.С., 2025.